

Глобалізація и дигіталізація: Експоненціальне розповсюдження інфекційної інформації и ея можливе сдерживаніе

Globalisation and Digitisation - The Exponential Spread of Infectious Information and its Possible Containment

Вольфганг Зассинь¹

Вольфганг Зассинь,
докторъ-инженеръ,
независимый изслѣдователь,
въ прошломъ главный научный сотрудникъ
Международного института прикладного системного анализа
и лекторъ Технического университета Вѣны
(Австрія)

Article No and Translation / Номеръ статьи и переводъ: 010510201 RUS

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In Russian:

Зассинь, Вольфганг. 2020. "Глобалізація и дигіталізація: Експоненціальне розповсюдження інфекційної інформації и ея можливе сдерживаніе." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 3, 010510201.

¹ E-mail: w.sassin@aon.at.

In English:

Sassin, Wolfgang. 2020. "Globalisation and Digitisation - The Exponential Spread of Infectious Information and its Possible Containment." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 3, 010510201.

Translation: Russian.

Translator: Rosamon Eileen O'Neill.

Permanent URL links to the article:

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%203.%20Issue%201.%20010510201%20RUS.pdf>

Received in the original form: 17 January 2019

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 18 March 2019

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 24 March 2020

Accepted: 30 March 2020

Translation ready: 2 April 2020

Published online: 2 April 2020

ПОДЗАГОЛОВОКЪ. Пандемия – биологический и психологический феноменъ.

РЕЗЮМЕ

Вольфганг Зассинъ. *Глобализация и дигитализация – экспоненциальное распространение инфекционной информации и его возможное сдерживание.* Существует фундаментальная разница между миграционными движениями прошлого и движениями начала XXI вѣка. Последние навязывают необходимость культурной ассимиляции мигрантовъ, которой они не смогут овладѣть въ течение одного поколѣнія. Эта культурная трансформация включает необходимость компрессии людей въ новыя жизненные пространства, въ мегаполисы, основанные на технологияхъ, которыя въ цѣломъ представляют собой эквивалентъ искусственной планеты. Эта новая планета не предоставляет ни новыхъ ресурсовъ, ни дополнительныхъ свободныхъ мѣсть для общаго роста материальныхъ благъ. Напротивъ, она требует рѣзкаго сокращенія индивидуальныхъ свободъ. На карту постав-

лена стабильность, даже выживание этих мегацентров, без последовательного разделения общего сокращения пространства, необходимого для всех видов движений, и последовательного ограничения взрывных коммуникативных помех внутри и между этими мегацентрами. Это эссе имеет своей задачей непосредственный анализ возможного введения цифровых границ, без которых адекватные правовые пространства представляются невозможными в качестве составляющей основы «нашей» искусственной новой планеты.

Ключевые слова: человечество, правовое пространство, цифровое идеологическое ограничение, технологическое доминирование, мегацентр, уменьшение индивидуальной свободы, миграция, цифровая граница, инфекция, инфекционное заболевание, социальные последствия COVID-19, сдерживание коронавируса, глобализация, цифровизация, информация, социальный иммунитет

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА: КАКЪ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО КОНТРОЛИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ И МИНИМИЗИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДѢЙСТВИЕ?

Неожиданное появление и быстрое распространение коронавируса COVID-19, по заявлениям ведущих политиков, представляют собой вызов для всех обществ, с которым человечество не сталкивалось с окончанием Второй мировой войны.²

Учитывая, что меры, принятые во многих странах для защиты от экспоненциально растущей волны заболеваний, относятся именно ко временам Второй мировой войны, становится ясно, какие последствия «Черный лебедь Согора» будут иметь в долгосрочной перспективе. Меры по сдерживанию Covid-19, принимаемые к настоящему времени и интенсивно обсуждаемые в средствах массовой информации, сосредоточены на физическом и ментальном управлении массами, потенциально «опасные» члены которых не могут быть идентифицированы достаточно быстро, чтобы их изолировать, а затем направить их на целенаправленное специальное лечение.

Поэтому социальный и правовой порядок целых сообществ постепенно переопределяется и переходит на своего рода военное положение, причем, хотя враг является «вирусом», однако именно носители этого вируса распространяют негативное воздействие на эти сообщества. Они, а не вирус, могут быть изолированы, и есть надежда сдѣлать их невосприимчивыми к заражению с помощью вакцины, которой еще нет и

² В качестве примера из обращений глав правительств пострадавших странах можно привести цитату Ангелы Меркель от 18 марта 2020 года: «Это серьезно. Это исключительно серьезно, и к этому нельзя относиться с легкостью. Со времен объединения Германии – нет, со времен Второй мировой войны – не было в нашей стране не было подобных проблем – проблем, в которых так много зависит от наших совместных действий».

которая находится въ стадіи разработки во многихъ странахъ. Такимъ образомъ, настоящій «рубежь обороны» долженъ проходить въ конкретныхъ индивидуальныхъ носителяхъ, которые должны поддерживать существующій общественный порядокъ.

Такимъ образомъ, пандемія коронавируса является не болѣе и не менѣе примѣромъ нарушения существующаго равновѣсія между интересами Метаорганизма (болѣе глобальнаго уровня) и стратегіями его защиты, будь-то реактивныя или упреждающія, и интересами и мотивами асимметрично дѣйствующаго «врага», орудующаго «въ подпольѣ». Параллели съ «нарушителями системы», будь-то наркокартели, люди, скрывающіе свою «прибыль» въ налоговыхъ гаваняхъ, Исламское государство³ или халифатъ, очевидны.

Это же относится и къ «миграціи нуждающихся», будь-то отдѣльные индивиды или большія группы – переѣзду изъ однихъ регионовъ міра въ другіе среды обитанія, гдѣ они смогутъ лучше развиваться за счетъ конкуренціи съ сообществами, живущими тамъ, чѣмъ тамъ, откуда они пришли.

Процессъ урбанизации, блужданія въ городскихъ структурахъ и въ социальныхъ системахъ въ принципѣ похожъ на пандемію. Этотъ культурный конфликтъ, распространяющійся пандемически именно въ наше время, развивался съ развитіемъ земледѣлія и скотоводства, формъ жизнедеятельности, которыя въ значительной степени отбросила въ прошлое собирательство и охоту, а также легитимировали понятіе собственности. Созданное такимъ образомъ имущество должно было быть защищено отъ тѣхъ, кто хотѣлъ взять его себѣ, тайкомъ или силой. Представленіе о божественномъ твореніи, которое должно быть доступно всѣмъ, и возникшее право на собственность, стали противорѣчить другъ другу. Даже въ Священномъ Писаніи отраженъ этотъ конфликтъ между свободой и собственностью.⁴ Попытка землепашца Каина защитить свое имущество отъ скотовода Авеля заканчивается тѣмъ, что Каинъ убиваетъ Авеля, потому что его жертва послѣдняго была «угоднѣ Богу». Ограниченія на доступъ третьихъ лицъ къ «своему» необходимы для жизни. Они примѣнимы не только къ людямъ, они примѣнимы къ каждой клѣткѣ и къ каждому организму. «Армію», защищающую этѣ границы, мы называемъ иммунной системой. Для того, чтобы обезпечить такую защиту, не помогаютъ общія ограниченія «социальныхъ контактовъ». Иммунная система должна учиться, и ей нужна соответствующая информация о «вирусѣ».

Комендантскіе часы, ограниченія на поѣздки и закрытіе бизнеса въ настоящее время могутъ привести только къ задержкѣ глобальнаго распространения Covid-19, поскольку они никогда не будутъ представлять собой достаточныя мѣры изъ-за необходимости проводить поставки въ чрезвычайныхъ ситуацияхъ. Кроме того, самъ по себѣ физическій контроль надъ региональными ограниченіями мобильности и контактовъ представляетъ собой отдѣльную

³ Согласно с российским законодательством, каждый раз, говоря об ИГИЛ и его ответвлениях, мы должны открыто и явно указывать, что деятельность этих организаций запрещена на территории России – *прим. ред.*

⁴ Чтобы проиллюстрировать это, приведемъ слѣдующій примѣръ. Ни отдѣльный человекъ, ни общество не умираетъ и не рушится отъ «вируса», будь-то вирусъ біологической или психологической. Гибель наступаетъ отъ расстройства внутренней организационной системы, вызваннаго вирусомъ. Внутренняя организационная система, особенно съ серьезнымъ дефицитомъ информации (какъ большинство современныхъ сообществъ – *прим. ред.*), при этомъ особенно подвержена риску.

проблему. Даже полицейские, врачи и медицинский персонал, несмотря на некоторые меры защиты, также заражаются вирусом. Именно эти группы неизбежно попадают в группу риска (Ong et al. 2020; Pung et al. 2020).

Поэтому все меры, рекомендованные правительствами и организациями здравоохранения, подходят только для достижения отсроченного глобального распространения пандемии с потенциально смертельными последствиями для некоторых частей крайне по-разному структурированного населения. Хотя можно немного замедлить скорость распространения, они в принципе не могут предотвратить различного воздействия на разные части населения, потому что они зависят от чувствительности сложных структур снабжения, независимо от того, формируются ли эти структуры лечебными учреждениями или иными акторами. Современное общество не зависит только от поставок основных продуктов питания. Оно разрушается, когда его сложные, в высшей степени специализированные обменные процессы, разрушаются в достаточной степени.

Меры по ограничению «социальных контактов» до «самого необходимого», без сомнения, представляют собой сильное негативное последствие для мировой экономики, основанной на глобальных цепочках поставок. Их гораздо более серьезные долгосрочные последствия в значительной степени скрыты в попытке донести до населения «серьезность положения» в то время, когда установлено, что только исчезающе низкая доля населения заражена. Но, без сомнения, вирус значительно более распространен, чем нам говорит официальная статистика, хотя бы из-за соображений достаточно долгого инкубационного периода: зараженным людям требуется несколько дней, чтобы адекватно размножить вирусы в своем организме, прежде чем эти люди сами станут «заразными», и проявятся заметные симптомы. Всеобщее тестирование практически невозможно не только из-за отсутствия тестового оборудования, но и из-за связанных с ним интенсивных «социальных контактов».

В современном обществе, основанном на разделении труда, цепях поставок и интенсивности спроса, сокращение социальных контактов до «самых необходимых», может привести через несколько месяцев к переходу от медийных обсуждений к экономическим последствиям, сопоставимым с последствиями революций или гражданских войн. Вызванная пандемией долгосрочная экономическая, психологическая, а также и политическая последствия в первую очередь будут связаны с печатанием пустых денег центральными банками, и для этого не требуется никакой народнохозяйственной или финансово-экономической модели. Но даже эти модели опираются на опыт антикризисного управления, имеющего дело с нарушениями, которые принципиально не ставят под сомнение структуру высокосетевых цивилизаций.

Поэтому ситуация с коронавирусом, а также политическое и общественное отношение к ней поднимают вопрос о реорганизации ныне материально и информационно полностью связанного глобального общества. Решение этого вопроса по многим отложенным на данный момент причинам все время наталкивалось на политическое противодействие. Проблема глобальной «миграции бедных», которая столь же резко проявилась для ответственности в 2015 году, при этом является лишь одной из многих подобных примечаний. Это относится и к климатическому кризису, триггером которого является не

только «вирус CO2», это относится и к «вирусоподобному» росту численности населения, и к стремлению сопоставить «стандарты существования бедных» с глобальным перераспределением и развитием «богатых». «Заразной» была и остается в целом надежда на лучшую жизнь, которая заставляет людей, подобно вирусам или бактериям, искать новых «хозяев», и эта ситуация имеет место в глобальных масштабах.

Нынешняя ситуация дает нам понять, что контроль над «пандемиями», какого бы рода он ни был, может осуществляться не через изоляцию, а только через целенаправленные защитные меры, т.е. через максимально точную идентификацию паразитарно-ориентированного поведения. Рост численности чего бы то ни было за определенным предельным всегда приводит к разрушению каждого организма и каждой социальной организации.

Учитывая эту ситуацию, в период, когда уже около 4 миллиардов человек, то есть половина человечества, владеют смартфоном, представляется разумным, что это информационно-коммуникационное средство может быть использовано для борьбы с выше-упомянутыми «пандемиями», потому что простые ограничения на поездки, более того, ограничение индивидуальных свобод уже в обозримом будущем ставят под сомнение тот порядок, без которого наша высокотехнологичная цивилизация может разрушиться.

Без целенаправленного и согласованного ограничения, контроля физических и цифровых социальных контактов людей ни «миграция» вирусов, ни миграция людей не должны быть в будущем вне контроля.

В этом контексте мною написана статья, полный текст которой доступен на сайте журнала *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* на немецком и английском языках. Я написал ее с целью осмысления и предложения конкретных мер для поддержания необходимого социального порядка и контроля цифрового информационного пространства – явления, изменяющего нашу реальность, и значение которого мы медленно осознаем. Возможно, коронавирус и вызванная им пандемия вовремя направят наш взгляд в нужную сторону. Просто распространять страхи и панику, чтобы таким образом повлиять на поведение масс, в высшей степени рискованно. Необходимы хирургические меры, которые могут определяться логикой, но не эмоциями. И такие меры должны быть понятны не только «простому народу», но и специалистам. Только лишь этико-нравственными дискуссиями «вирусы» победить нельзя.

REFERENCES

- Ong, Sean Wei Xiang, Tan, Yian Kim, Chia, Po Ying, Lee, Tau Hong, Ng, Oon Tek, Wong, Michelle Su Yen, and Kalisvar Marimuthu. 2020. "Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient." *Journal of the American Medical Association*, 4.03.2020. <http://doi.org/10.1001/jama.2020.3227>
- Pung, Rachael, Chiew, Calvin J., Young, Barnaby E., Chin, Sarah, Chen, Mark I.-C., Clapham

Hannah E., Cook, Alex R., Maurer-Stroh, Sebastian, Toh, Matthias P. H. S., Poh, Cuiqin, Low, Mabel, Lum, Joshua, Koh, Valerie T. J., Mak, Tze M. Cui, Lin, Lin, Raymond V. T. P., Heng, Derrick, Leo, Yee-Sin, Lye, David C., and Vernon J. M. Lee. Investigation of three clusters of COVID-19 in Singapore: Implications for surveillance and response measures. *The Lancet* 2020, 395: 1039–1046.
[http://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30528-6](http://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30528-6)

EXTENDED SUMMARY

SASSIN, WOLFGANG. GLOBALISATION AND DIGITISATION - THE EXPONENTIAL SPREAD OF INFECTIOUS INFORMATION AND ITS POSSIBLE CONTAINMENT.

THE CURRENT SPREAD OF A NEW CORONAVIRUS COVID-19 PANDEMIC, just as any other pandemic, demonstrates that we have an utmost need in establishing boundaries in otherwise truly global society. All of the measures recommended by governments and health organisations are not really suitable to prevent a pandemic, i.e. a global spread of a disease with potentially fatal consequences for parts of the population. At best, they can slow down the rate at which the pandemic spreads. In my work, I outline the basic principles of constructing a new possible ideology of digital limits that may prevent uncontrolled societal communication and, therefore, slow down or even forestall the spread of infection in the world with almost eight billion people.

The implicit assumption that the existing, very different cultures, their special values and their objectively considered archaic legal systems could and should become part of a globally uniform legal area, not only questions all previous legal concepts. It exposes the underlying principles of interpersonal behaviour. "Western values" arose from the rebellion of the weak, who not only tried to disempower their top performers but to enslave them. After the experiences of the French Revolution and the attempt to subjugate an entire continent under Napoleon, the renewed striving for freedom presupposes free spaces. It includes the right to independence as well as to being free from the chains of inadequate and dragging along social chains. They served the alimentation of a self-proclaimed elite or the bottom of a society. The separation of the New England States from Britain (1776) and the establishment of the American Constitution (1788) cannot be understood otherwise. The fact that America was a model for exploring new spaces in the 19th century, but not a blueprint for such an activity in the 21st century, simply follows from the fact that we have no second New World available to us today.

Humanity understood as a whole, as a union organised globally, would inevitably lead to a closed social system. In such a system, there can be no different speeds in the adjustment of performance standards and no "markets" which allow a balance between supply and demand via price mechanisms. Furthermore, such a closed social system does would not show any appreciable tolerance towards highly different habits, i.e. what is taken for granted as personal freedoms, in-

cluding cultural and religious freedoms. Digital borders are not only an urgently needed means of limiting expropriated migration, they are also essential to maintain the technical and scientific basis for existence, especially from the perspective of the “weaker”.

I describe ten conditions necessary for the smooth transition from different natural living spaces to the universal life conditions upon new global technically-shaped Earth. Then I introduce the suggestion how to create and maintain digital borders without physical borders. If implemented consistently, this proposal would provide, among other things, an effective means of limiting uncontrolled cross-border migration – which is a symptom, not a cause of global society problems – and the related legal violations. In an electronically networked world, securing the rule of law is a not easy task. The advantage of such a measure would be to make physical border fortifications and their physical surveillance and defense largely superfluous and to be able to transfer their tasks to electronic “guards.” This ideological measure is closely connected with reconsidering what we call digital freedom and digital identification in the global network.

The elementary civilisational experiences of millennia urgently need be projected onto the electronic age and used to tame globalisation. Without such measures, the terms “state order” and “security to be guaranteed by the state”, after the “privatisation” of almost all communication infrastructures in the past decades, are otherwise just empty phrases.

Author / Авторъ

Преподавателска, научна дѣятелност, консултационна услуги и членство въ научныхъ коллективахъ доктора-инженера Вольфганга Зассина включаютъ Технически университетъ Вѣны (Австрія), Изслѣдователскій центръ Юлиха (Германія), Международнъ Институтъ Прикладно-го Системнаго Анализа (Австрія), Международную группу экспертовъ по измѣненію климата IPCC, программу ООН «Habitat», Генеральный директоратъ по изслѣдованіямъ и инновациямъ Европейской комисіи (Бельгія) и консултирование немецкой автомобильной промышленности по интерфейсамъ «человѣкъ-машина».

Wolfgang Sassin,
Independent researcher,
Jochberg 5
6335 Thiersee
Austria

© Wolfgang Sassin

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

